

Gestão de Desempenho: Como o feedback contínuo impacta na gestão de desempenho das organizações

Performance Management: How does continuous feedback impact the performance management of organizations

Gestión del desempeño: ¿Cómo impacta la retroalimentación continua en la gestión del desempeño de las organizaciones

Recebido
Received
Recibido
Dez. 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
Mar. 2025

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2025
Jul./Sep. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e-ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2385846.3.4-4

São Paulo
v. 3 | n. 4
v. 3 | i. 4
e34095
Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2025

Ana Carolina Alves Costa¹

Ana.costa69@fatec.sp.gov.br

Melissa Beatriz Borges Agnholetto¹

Melissa.agnholetto@fatec.sp.gov.br

Marcia da Silva¹

Marcia.silva34@fatec.sp.gov.br

1 – FATEC Zona Leste

Resumo:

O presente artigo explora através do método exploratório-descritivo, o impacto do feedback contínuo na gestão de desempenho, destacando seu papel no alinhamento entre os objetivos humanos e estratégicos das organizações por meio de uma análise realizada com duas empresas baseando-se na percepção dos líderes e dos colaboradores que compõem o ambiente laboral. A gestão de desempenho é baseada em competências técnicas/comportamentais, com foco em aumentar o conhecimento dos envolvidos para alcançar resultados desejados. Outrossim, a comunicação tem um papel fundamental nesse processo pois, permite um debate assertivo entre os participantes. O feedback contínuo é necessário para o desenvolvimento dos colaboradores integrando objetivos humanos e organizacionais estratégicos, destacando pontos fortes e áreas que precisam de melhorias. A importância deste assunto está relacionada às necessidades das empresas em utilizarem recursos e ferramentas para se diferenciarem no mercado competitivo. Estes resultados apontam que a criação de uma cultura de desempenho sólida e integrada ao papel da gestão, otimiza o desempenho organizacional e promove resultados consistentes.

Palavras-chave: Feedback Contínuo; Comunicação; Gestão de desempenho; Organizações.

Abstract:

This article explores, using the exploratory-descriptive method, the impact of continuous feedback on performance management, highlighting its role in aligning the human and strategic objectives of organizations through an analysis carried out with two companies based on the perception of the leaders and employees who make up the work environment. Performance management is based on technical/behavioral competencies, with a focus on increasing the knowledge of those involved in order to achieve the desired results. Furthermore, communication plays a fundamental role in this process as it allows for assertive debate between the participants. Continuous feedback is necessary for employee development, integrating strategic human and organizational objectives, highlighting strengths and areas in need of improvement. The importance of this subject is related to the need

for companies to use resources and tools to differentiate themselves in the competitive market. These results show that the creation of a solid performance culture, integrated into the role of management, optimizes organizational performance and promotes consistent results.

Keywords: *Continuous feedback; Communication; Performance management; Organizations.*

Resumen:

Utilizando el método exploratorio-descriptivo, este artículo explora el impacto del feedback continuo en la gestión del desempeño, destacando su papel en la alineación de los objetivos humanos y estratégicos de las organizaciones a través de un análisis realizado con dos empresas a partir de la percepción de los líderes y empleados que componen el ambiente de trabajo. La gestión del rendimiento se basa en las competencias técnicas/comportamentales, centrándose en aumentar los conocimientos de los implicados para alcanzar los resultados deseados. Además, la comunicación desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que permite el debate asertivo entre los participantes. La retroalimentación continua es necesaria para el desarrollo de los empleados, integrando los objetivos estratégicos humanos y organizativos, destacando los puntos fuertes y las áreas que necesitan mejorar. La importancia de este tema está relacionada con la necesidad de las empresas de utilizar recursos y herramientas para diferenciarse en el mercado competitivo. Estos resultados demuestran que la creación de una sólida cultura del rendimiento, integrada en el papel de la dirección, optimiza el rendimiento de la organización y promueve resultados consistentes.

Palabras clave: *Retroalimentación continua; Comunicación; Gestión del desempeño; Organizaciones.*

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo geral, explorar como o feedback contínuo pode influenciar na gestão de desempenho nas organizações. Desse modo, buscaremos analisar a percepção dos colaboradores e de suas lideranças quanto ao tema abordado, através da pesquisa exploratório-descritiva com abordagem qualitativa, respondendo o seguinte questionamento: Como o feedback contínuo pode influenciar na gestão de desempenho das organizações?

A gestão de desempenho é o fator principal para que os objetivos humanos estejam alinhados aos objetivos estratégicos da organização. Esse gerenciamento é feito por meio do agrupamento de competências técnicas e comportamentais, sendo mensurado através de avaliações, visando desenvolver o potencial dos colaboradores, buscando sempre bons resultados diante do planejado pelas organizações. Segundo Rocha et al. (2020), a comunicação dentro das empresas entrelaça os envolvidos para que realizem o planejamento e a efetivação dos objetivos previamente estipulados entre a organização e seu capital humano. Todavia, o administrador deve obter a habilidade de concentrar a comunicação interpessoal, expressando com clareza a mensagem desejada, através dos canais de comunicação utilizados.

A comunicação desempenha um papel fundamental para que a gestão de desempenho seja eficaz, é por meio dela que se é possível estabelecer um diálogo entre a gestão e seus colaboradores, fornecendo para ambos um diálogo claro e eficaz. O feedback contínuo é necessário nesse processo para que os pontos positivos e de melhoria estejam alinhados, focando continuamente no desenvolvimento humano e no alcance das metas pré-estabelecidas pelas corporações. Por conseguinte, a comunicação assertiva quando realizada da forma correta, permite aos envolvidos o entendimento e a participação diante dos propósitos estratégicos, interligando-os aos esforços individuais, levando posteriormente ao sucesso da organização.

A escolha do tema se justifica através da importância da prática viabilizada nas organizações atuais. O desenvolvimento humano se mostra cada vez mais presente diante da necessidade de capacitação e treinamento para que as empresas se destaquem em níveis de competitividade e inovação no mercado global. Outrossim, é importante entender a necessidade de promover um ambiente saudável e assertivo para que os envolvidos estejam engajados e alinhados aos propósitos desejados, gerando assim bons desempenhos e posteriormente a maximização dos resultados.

Em vista disso, após analisar os fatos mencionados, somos convidados a refletir sobre o papel da gestão em alinhamento com as lideranças. A criação de uma cultura de desempenho, que promova a socialização dos processos e o desenvolvimento humano, trazendo através da soma dos esforços, mais valor e resultados definitivos para as empresas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Modelos de gestão do desempenho

A Gestão de desempenho é fundamental para que se consiga alinhar os propósitos individuais aos objetivos traçados pelas organizações. Por meio desse processo é possível gerenciar os fatores humanos e organizacionais que impactam no desempenho esperado/obtido, mensurado através das competências técnicas/comportamentais e dos resultados alcançados dos colaboradores. Pontes (2022) destaca que a avaliação de desempenho é uma das metodologias mais importantes no gerenciamento humano para que as metas estratégicas sejam efetivadas, conforme os valores apresentados por cada organização. Se caso seja bem executada, a avaliação fará com que se obtenha resultados positivos e que seja possível realizar orientações conforme necessário.

Nesse contexto, é necessário entender e explorar os diferentes tipos de metodologias de avaliação de desempenho para que seja possível mensurar de forma objetiva o efeito final esperado. Entre as principais avaliações contemporâneas e modernas, destacam-se:

- Avaliação por Competências;
- Avaliação de Desempenho 360 Graus;
- Gestão por Objetivos (MBO);
- Gestão de Desempenho Baseado em Resultados;
- Gestão do Desempenho Ágil;

Para Beuren et.al (2020), a avaliação de desempenho é um processo que interliga os objetivos das organizações, referenciais de desempenho e a análise de resultados dos colaboradores, realizado de forma metódica em acordo com os propósitos estabelecidos.

A avaliação por competências é um processo que busca medir o desempenho dos colaboradores, que se baseia na mensuração e identificação das suas competências, habilidades e atitudes que são essenciais para a execução eficaz das suas funções. De acordo com Montezano et.al (2021, apud Montezano & Isidro, 2020) competência é um processo que ocorre em diferentes níveis dentro do nível organizacional entre os grupos e os indivíduos interdependentes que compõem o mesmo, analisadas e demonstradas em contextos específicos com determinadas finalidades. Representam a habilidade do conjunto composto entre as empresas, grupos e seus indivíduos para efetuar entregas relacionadas a um bom desempenho.

Dessa forma, a avaliação por competência tem como foco analisar as competências comportamentais e técnicas de cada funcionário em uma empresa. Para isto acontecer, podemos levar em consideração três fatores, que são: Conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso “CHÁ”. Para este tipo de avaliação podemos fazer algumas aplicações, Identificação de gaps, que busca auxiliar na construção de lacunas de competências nos colaboradores, facilitando o desenvolvimento de programas de treinamento e desenvolvimento. As empresas oferecem ainda planos de carreira que visam construir trajetórias profissionais personalizadas, alinhando competências dos colaboradores com os

requisitos da função destinada. Por conseguinte, o desenvolvimento organizacional ajuda a alinhar as competências dos colaboradores com os objetivos estratégicos da empresa.

Por outro lado, a avaliação de desempenho 360 graus, é uma ferramenta usada para ter informação mais completa sobre o desempenho do funcionário, unindo perspectivas diferentes, a do gestor, dos colegas, subordinados e do colaborador em sim. Esse feedback então é unificado e apresentado ao avaliado oferecendo uma visão ampla do seu desempenho. Através desse processo, é possível obter vantagens como o desenvolvimento profissional e melhoria nos relacionamentos, promovendo assim o entendimento entre os diferentes níveis hierárquicos e funções, reduzindo conflitos.

O sistema de feedback 360º foi usado pela primeira vez no ano de 1940 ele é aplicado até nos dias atuais, há sistemas onde os funcionários indicam os seus avaliadores, mas antes, estes avaliadores precisam ser aprovados pelo gestor de quem está solicitando feedback. Alguns modelos oferecem a possibilidade de feedback textual, enquanto outros disponibilizam escalas de avaliação. São inúmeras possibilidades. (APPUS HR ANALYTICS, 2020)

A MBO é uma forma de gerenciamento no qual os funcionários e administradores estabelecem objetivos claros e mensuráveis que devem ser alcançados dentro de um prazo determinado. Harlez (2023), pontua que a definição de MBO se caracteriza por ser uma ferramenta para gestores, criado com a função de aumentar o desempenho da organização, mesclando os objetivos coletivos as metas específicas contribuindo com resultados positivos entre a organização e seus colaboradores.

O processo envolve a definição do objetivo: o objetivo é desenvolvido de acordo em resolução pessoal de problemas e assegurando que eles estejam de acordo com a visão e missão organizacional; monitoramento contínuo: o mesmo se monitora regularmente o progresso em direção a objetivos estabelecidos e ação corretiva realizada quando menos desempenho é feito. O outro passo é a avaliação do desempenho do trabalho, onde o desempenho do empregado é julgado de acordo com o cumprimento dos objetivos estabelecidos.

Além das avaliações já mencionadas, a gestão de desempenho baseado em resultados tem como foco central medir o desempenho de cada colaborador com base em seus resultados concretos e mensuráveis. Tem como objetividade garantir que as avaliações sejam baseadas em dados reais e objetivos, reduzindo a subjetividade no processo de avaliação. Isso envolve a definição de indicadores-chave de desempenho (KPIs), que são indicadores específicos que medem o progresso em áreas-chave, como vendas, eficiência operacional, satisfação do cliente etc. Para Cruz et.al (2021), gerenciamento de KPIs significa realizar o acompanhamento da execução dos indicadores pois, através deles será possível verificar se a organização está avançando no sentido e tempo esperado.

A Gestão do Desempenho Ágil, por outro lado, é uma abordagem moderna que coloca em prática os princípios da metodologia ágil na avaliação de desempenho. A gestão ágil do desempenho se concentra na flexibilidade, colaboração e feedback contínuo. Seus recursos distintivos são metas mutáveis, revisões em

curtos intervalos, mais autonomia para os funcionários e um ambiente de aprendizado transparente. A gestão do desempenho ágil é crucial no ambiente de trabalho contemporâneo à medida que facilita a resposta a modificações, promovendo o envolvimento do funcionário. Da mesma maneira, a gestão do desempenho predispõe o uso de ferramentas digitais e um estilo de vida balanceado.

Correlacionando os métodos de avaliações de desempenho ao papel do líder na gestão de pessoas, é necessário que ocorra a preparação dos mesmos para que possam ser evitados possíveis distorções perceptuais, ou seja subjetividades que possam dificultar o processo da análise, trazendo à tona possíveis preceitos pessoais como julgamentos e valores particulares que possam atingir e impossibilitar a mensuração objetiva do desempenho humano nas organizações. Reis e Carrino (2024), pontuam que líderes com eficiência definem de forma objetiva as estratégias da equipe de forma que todos compreendam os propósitos que a organização apresenta, isso diz respeito a comunicar de forma evidente as metas, o que se é esperado, além de motivar seus colaboradores para que estejam alinhadas aos objetivos visados.

2.2 Feedback Contínuo como Ferramenta de Desenvolvimento

Segundo Silva et al. (2024, apud comes, 2021) o feedback é um processo em que o emissor transmite ao receptor, informações que posteriormente são compreendidas, gerando uma devolutiva ao emissor. É uma ferramenta necessária para que a comunicação organizacional seja feita de forma clara e objetiva, aumentando as expectativas de alcance dos objetivos, promovendo um clima estável no ambiente laboral com produtividade e eficiência para que ocorram resultados positivos e entregas sejam feitas com qualidade.

O processo de avaliação de desempenho é definido por meio de métricas traçadas através do alinhamento da cultura da organização, com as práticas efetivamente desenvolvidas pela instituição, tendo como propósito final aumentar o engajamento e garantir que os esforços individuais estejam convergindo com as estratégias esperadas. A avaliação de desempenho possibilita que a organização avalie a performance de seus funcionários, fornecendo um feedback sólido, identificando também áreas de melhoria, análise de pontos fortes e o desenvolvimento de planos de ação eficientes para o desenvolvimento contínuo (BENEDITO, 2022). Portanto, é possível afirmar que o feedback junto ao acompanhamento do progresso dos funcionários, estão interligados e aumentam os resultados, quando realizados em conjunto.

Assim, durante este processo deve buscar promover uma cultura de feedback, pois a partir das informações o colaborador pode em determinado comportamento ou desempenho, ser encorajado a melhorá-lo ou desenvolvê-lo, toda informação que leva uma pessoa a tomar consciência de que seu desempenho, ou atingiu o padrão desejado, a fim de incentivá-lo e reafirmá-lo, ou ficou abaixo das expectativas, ou assim evitá-lo e encaminhá-lo em direção ao padrão desejado. Neste sentido, feedback, no contexto de trabalho, é fator essencial para o êxito, entrando no ciclo de empenho, feedback e desempenho. (GONÇALVES, 2022, p.5 e 6).

Em vista disso, a cultura de desempenho é necessária para que o cliente interno acompanhe o desenvolvimento da empresa, além de seguir o aprimoramento do mercado de trabalho que avança cada vez mais, exigindo que o colaborador esteja ativamente disposto a se autodesenvolver, trazendo como papel principal da organização a promoção do desenvolvimento humano, a potencialização das competências técnicas e comportamentais, e o engajamento do aprendizado contínuo, para que as pessoas estejam mais aptas para exercerem novos cargos e funções.

2.3 Impacto do Feedback Contínuo na Cultura Organizacional

O feedback contínuo atua como papel essencial na formação e aperfeiçoamento de uma cultura organizacional positiva. É um sistema utilizado para que organização e colaborador possam ter uma comunicação mais transparente, sincera, e ter também o alinhamento de expectativas para que haja promoção de um ambiente de trabalho mais colaborativo. Buckingham e Goodall (2019) destacam o feedback como uma oportunidade de expressar opiniões sobre o desempenho de um indivíduo e sugerir maneiras de aprimorar seu trabalho. O feedback é de suma importância, através dele podemos mensurar atitudes, desempenhos, comportamentos e relações interpessoais. Diferente dos padrões vistos nas empresas, o feedback contínuo é um processo que visa promover o desenvolvimento dos colaboradores e adaptação ágil a mudanças.

A criação de uma cultura de feedback contínuo é uma estratégia, que visa melhorar o desempenho organizacional. Quando os colaboradores recebem com frequência devolutivas sobre a sua performance, se sentem mais valorizados, o que está ligado diretamente a motivação. O feedback como fator motivacional melhora a satisfação pessoal e o engajamento no trabalho. Além disto, ele também é de extrema importância para o desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários. Com a constância dos feedbacks, os colaboradores têm a oportunidade de aperfeiçoar seu desempenho no dia a dia, incentivando assim, a cultura de aprendizado contínuo e melhoria pessoal.

Por outro lado, a falta deste acompanhamento contínuo pode ocasionar em uma série de obstáculos para a organização. A ausência de uma comunicação frequente e clara, pode acabar resultando na redução do desempenho, assim os colaboradores tendem a ter uma maior propensão a se sentirem desmotivados e inseguros em relação ao seu papel na empresa. Dessa maneira, o feedback não é apenas uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento, mas sim um método essencial para a construção de uma cultura organizacional sólida e positiva.

2.4 Relação entre Gestão de desempenho e resultados organizacionais

A gestão de desempenho é um método que é utilizado como um auxílio para o desenvolvimento dos colaboradores, com o tempo esta prática vem se consolidando e gerando o sucesso organizacional das empresas. Ao alinhar os objetivos pessoais e individuais dos colaboradores, com as metas estratégicas da empresa, a organização consegue impulsionar o potencial das suas equipes e

consequentemente alavancar os melhores resultados.

Uma vez que as pessoas envolvidas no processo produtivo da organização são responsáveis pela execução da estratégia, a gestão por resultado mostra-se como uma importante ferramenta de impulsão para que os colaboradores transformem os planos e estratégias em realidade e auxiliem a organização no alcance dos resultados planejados. (SCHNEIDER, Alencar Júlio Feldens et al, 2022.)

O desempenho organizacional é definido como a capacidade da empresa em alcançar suas metas e objetivos de uma forma eficiente eficaz. Esta gestão impacta positivamente e diretamente nos resultados organizacionais, melhorando a comunicação interna, aumentando a motivação das equipes, alinhando expectativas e fortalecendo o engajamento dos colaboradores.

As empresas que fazem a adesão das práticas de gestão de desempenho, apresentam maior retenção de seus talentos, segundo (Azevedo, F. C 2019), a retenção de talentos está associada a empresas que, ao priorizarem o investimento no aprimoramento das habilidades e competências de seus colaboradores, fortalecem o relacionamento com eles. A gestão de desempenho oferece uma visão limpa das metas da empresa, além do desenvolvimento dos colaboradores, além de identificar áreas que necessitam de melhorias. Organizações que implementam sistemas de gestão de desempenho sólidos e estruturados tendem a conseguir maior produtividade e engajamento dos funcionários.

Um profissional engajado e envolvido com o trabalho incentiva os demais colaboradores a realizar o trabalho com mais confiança e segurança, garantido bons resultados e fazendo a diferença dentro da organização. Portanto, a retenção de talentos é um fator extremamente importante para as organizações. (SILVA, E. M.; COSTA, S. T. S.; AMORIM, D. A.; BORGES, M. A. D. A.; CHAVES, P. V. A.2023).

A gestão de desempenho é um método estratégico essencial para melhorar e potencializar os resultados nas empresas. Quando feito o alinhamento dos objetivos pessoais/individuais com os da organização, e a identificação de oportunidades de desenvolvimento, além da aplicação do feedback contínuo, a empresa consegue proporcionar um ambiente agradável para o alcance das metas. Uma gestão de desempenho bem executada e supervisionada não consegue apenas melhora o desempenho do indivíduo, mas também potencializar os seus resultados a longo prazo.

3. MÉTODO

O estudo baseou-se na pesquisa exploratório-descritiva com abordagem qualitativa, realizando uma coleta de dados através de pesquisas acadêmicas, artigos e livros pertinentes ao tema abordado e correlacionados com a área de Recursos Humanos. Mediante o método de Flores (1994), foi manuseado por meio de pesquisas efetuadas no presente trabalho, entrevistas estruturadas com o intuito de explorar, descrever e coletar dados, comparando-os para uma maior

abrangência do tema.

A análise foi realizada por meio de um roteiro de perguntas semiestruturado, irá se basear na comparação entre as respostas coletadas durante as entrevistas realizadas com 2 profissionais representantes das organizações em questão e 4 colaboradores das respectivas empresas analisadas, com os demais estudos utilizados. Por critérios de segurança, foram efetuados métodos para preservar a privacidade dos entrevistados. As respostas reunidas serão exibidas sem a identificação dos participantes, a fim de proporcionar um maior anonimato e conforto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos quadros a seguir, serão apresentadas as metacategorias, que agrupam as categorias relacionadas à conjuntos analisados, facilitando a compreensão dos dados coletados de maneira mais abrangente. Cada metacategoria engloba subcategorias que possuem características em comum, permitindo assim uma maior mensuração dos resultados obtidos. Esses conjuntos foram realizados com o objetivo de identificar respostas que se conectam entre si para conseguir auxiliar na realização de estratégias de melhoria voltadas ao tema do artigo. Abaixo, é possível observar o detalhamento das metacategorias de acordo com as subcategorias e seus respectivos códigos de análise, que permitem uma maior compreensão dos resultados coletados durante a pesquisa. As entrevistas foram gravadas por meio de áudios e analisadas, para gerar entendimento sobre a temática abordada e compreensão dos dados apresentados.

Quadro 1– Descrição detalhada dos entrevistados

Descrição	Idade	Empresa	Cargo
Entrevistado 1	20	A	Assistente de Administração de Pessoal
Entrevistado 2	35	A	Analista Pleno de Administração de Pessoal
Entrevistado 3	44	A	Head de Recursos Humanos
Entrevistado 4	30	B	Supervisor de Produção da Empresa
Entrevistado 5	23	B	Mecânico de Usinagem
Entrevistado 6	28	B	Operador de CNC

Fonte: Autores (2024)

Com base nos quadros apresentados, foi possível analisar a importância das metacategorias e suas subcategorias para uma análise mais objetiva dos dados coletados nas pesquisas. Cada quadro abordou diferentes pontos que foram fundamentais para a implementação das estratégias de desenvolvimento dentro das organizações, pontuando a relevância do feedback contínuo e a capacitação dos gestores no processo de avaliação de desempenho. Detalhando as percepções dos entrevistados, viu-se que o feedback age diretamente na motivação e no desempenho dos colaboradores, também como na necessidade de preparar devidamente os gestores, para que possam aplicar os processos de uma forma eficiente e eficaz. Além disso, as ferramentas utilizadas na avaliação e gerenciamento foram debatidas, evidenciando tantos os pontos positivos quanto aos desafios da sua aplicabilidade.

Quadro 2 – Metacategoria “A Importância da Implementação do Processo de Avaliação e Preparação dos Líderes” (Parte 1)

Códigos	Definição da Categoria	Unidades
IIFC	Inclui alusões sobre a importância da implementação do feedback como ferramenta para alcançar objetivos estratégicos nas organizações	<p>R1: O feedback quando realizado da forma correta serve como uma potencialização do desempenho e também é um fator motivacional.</p> <p>R2: Contribui para o desenvolvimento de tarefas, estratégias, pensar fora da caixa [...].</p> <p>R3: Ajuda a gerar proximidade e uma relação de confiança entre as pessoas, tanto em feedback vertical (gestor—liderado) quanto horizontal (entre colaboradores).</p> <p>R4: Contribui na motivação, um momento que ele percebe que algum superior está dedicando tempo a ele e ao desenvolvimento dele, ele percebe e entende que é importante para a empresa e isso é bom para os dois lados.</p> <p>R5: [...] gera uma motivação para a melhora do ponto a ser discutido ou um motivo pra está sempre melhorando.</p> <p>R6: [...] o colaborador vai entender que ele é necessário para a organização, a partir do momento que você oferta o feedback, o funcionário entende que ele é necessário ali, e que a evolução dele para a empresa é importante. Isso gera motivação e resulta em mais dedicação por parte do funcionário.</p>
CLI	Inclui alusões sobre a capacitação dos líderes no processo de implementação da cultura de feedback	<p>R1: Quando os líderes não são preparados o feedback contém fatores externos como as distorções perceptivas [...]com isso, por vezes, o feedback se torna uma punição.</p> <p>R3: Fundamental para que saibam como se prepararem, como abordar e como conduzir algumas conversas de feedbacks, evitando práticas agressivas ou que desmotivem o colaborador. O colaborador precisa sair da conversa melhor do que entrou, independente se for uma conversa difícil.</p> <p>R4: É importante pois o colaborador pode se sentir desconfortável se for passado de uma maneira inadequada, com o treinamento e um padrão, se torna um momento leve para a melhora do colaborador.</p> <p>R5: A importância é que alguns líderes ou gestores podem não entender ou aceitar o que precisam mudar ou melhorar e acabar gerando algum conflito, e a importância de saber dar um feedback é que nem sempre as situações são favoráveis a nosso favor e você vai precisar de bagagem para saber lidar com a situação e resolver o problema, sem isso você fica perdido.</p> <p>R6: Sempre atuei em chão de fábrica, e lá é a peãozada que a gente fala, e algumas empresas em que trabalhei, eu vi pessoas serem promovidas a supervisores, sem ao menos prepara-las, oferecendo um curso de capacitação. A pessoa dormia operador de máquina e acordava supervisor, então isso impacta demais no resto da equipe, porque essa pessoa na hora de dar o feedback, talvez não use as palavras corretas, ou a postura correta de um gestor e acabe prejudicando um funcionário, mas por partes entendo que a empresa tem a maior parcela de culpa, se não preparar o colaborador para atuar como liderança.</p>

Fonte: Autores (2024)

Quadro 3 - Metacategoria “Ferramentas Utilizadas no Gerenciamento e a Aplicabilidade nos Processos de Melhoria”.

Códigos	Definição da Categoria	Unidades
FGH	Inclui alusões sobre as ferramentas utilizadas para o gerenciamento humano nas organizações	<p>R3: [...] usamos a Feedz, atrelada à metodologia 9box.</p> <p>R3: Utilizamos a avaliação de experiência, realizada antes do término dos 90 dias de experiência do colaborador, e o ciclo de avaliação de performance anual.</p> <p>R4: [...] o aplicativo Smartleader, é uma plataforma que utilizamos para aplicar avaliação de desempenho de cada colaborador, a 360°.</p> <p>R4: Aqui a gente usa um aplicativo chamado Smartleader, onde nessa plataforma fazemos uma avaliação que chama 360°, esse método serve para avaliação um todo, eu consigo passar o feedback para os funcionários, mas de contrapartida eles também conseguem me avaliar, acho muito interessante, porque fica algo transparente, quando todos conseguem pontuar aquilo que precisa melhorar.</p>
PCA	Inclui alusões sobre a percepção dos colaboradores quanto a aplicabilidade das ferramentas no processo de melhoria	<p>R1: [...] em nossas avaliações é falado o que e como podemos melhorar. Além disso, é explícito a importância e como essa melhora do desempenho afeta positivamente a área como um todo.</p> <p>R5: [...] se torna algo oculto e não tem uma conversa após a avaliação. Se tornando um ciclo sem fim de descontentamento, trazendo desmotivação e inseguranças.</p> <p>R6: [...] como citei, ele me mostra o resultado da avaliação, mas é algo superficial, não se aprofunda na conversa e me indica o que preciso melhorar e em quais pontos estou bem. Isso é ruim pelo fato de que eu não consigo saber se meu trabalho está sendo suficiente e eficaz, ou se ele não está gostando de nada do que faço, é muito ruim porque me dá uma certa instabilidade na carreira, fico pensando se a qualquer momento ele pode me mandar embora.</p>

Fonte: Autores (2024)

Dessa forma, os resultados coletados reforçam e evidenciam a importância de construir uma cultura de feedback transparente e estruturada e também de investir no desenvolvimento dos colaboradores, e na escolha das ferramentas utilizadas na avaliação que promovam a clareza e melhoria contínua dentro da empresa.

4.1 DISCUSSÕES

A análise apresenta relatos e perspectivas de colaboradores de duas empresas entrevistadas, a empresa A é especializada em operações de varejo, e a empresa B tem como ramo de atividade a fabricação e desenvolvimento de produtos que garantem a segurança operacional, ficou notório como um sistema de avaliação

de desempenho bem estruturado e o feedback contínuo impactam de modo direto no desenvolvimento organizacional.

Podemos perceber que na empresa A, a gestão de desempenho é bem organizada e estruturada, são utilizadas ferramentas como Feedz, que é uma plataforma de gestão de pessoas e engajamento dos funcionários, que auxilia a empresa na centralização da comunicação e a automatizar tarefas e a metodologia 9box que é uma ferramenta utilizada para avaliar o desempenho e potencial dos funcionários, essa forma de avaliação mostra que a empresa está efetivamente focada na melhoria contínua. Através desse sistema os colaboradores recebem feedbacks constantes e construtivos, sempre alinhando com as metas e objetivos da empresa. De acordo com a Head da empresa, este sistema vem auxiliando de forma positiva a produtividade e eficiências dos processos. Além disto, a academia de liderança qualifica os líderes a darem feedbacks eficientes, agregando essa prática no dia a dia da empresa. Isso certifica que os gestores forneçam feedbacks contínuos e claros, melhorando a performance individual e ajudando os colaboradores a corrigirem suas ações quando necessário.

Contudo, apesar da empresa A ter o sistema bem implementado em algumas áreas, existem setores onde sua aplicação não é tão eficaz, a analista da empresa relata algumas dificuldades na adesão da avaliação de desempenho em alguns departamentos. Por outro lado, o assistente de Departamento Pessoal, destaca que alguns setores com o feedback contínuo estável, funcionam de uma forma mais eficiente, confirmando como uma cultura de feedback bem consolidado pode otimizar processos e resultados.

Já na empresa B, a gestão de desempenho e o feedback são menos formais. Apesar do gerente da produção entenda e reconheça que é de extrema importância alinhar o desempenho dos funcionários com os objetivos estratégicos da empresa, a ausência de sistemas de avaliação e de um programa estruturado, faz com que o feedback seja algo esporádico. Essa falta de formalidade impacta negativamente nos processos, já que os funcionários não têm clareza e respostas sobre o seu desempenho, nem recebem instruções para melhoria. A falta de dedicação da liderança e a resistência dos colaboradores a feedbacks, dificulta ainda mais o progresso nesse aspecto.

Em vista dos argumentos apresentados, os comparativos das duas empresas revelam que a empresa A, por estar em uma etapa mais avançada de aplicação de feedback contínuo, consegue potencializar seus processos com mais eficácia. A clareza da estrutura da avaliação de desempenho e do feedback, permite identificar dificuldades com mais rapidez e ajustar o trajeto mais rapidamente, o que otimiza e potencializa a produtividade e eficiência nos processos. Enquanto isso na empresa B, a ausência de uma estrutura sólida, clara e a dependência de iniciativas individuais, acabam gerando instabilidade na implementação assertiva do feedback, e conseqüentemente a melhoria nos processos. Podemos concluir que a empresa A demonstra como uma estrutura bem clara e alinhada faz a diferença nos processos, permitindo o maior alinhamento entre o colaborador e as metas estratégicas da organização. Já a empresa B, ao não priorizar a implementação desses aspectos, enfrenta maiores dificuldades na inserção

desses processos ao cotidiano, limitando o desenvolvimento que o feedback contínuo pode oferecer.

5. CONCLUSÃO

O objetivo do artigo foi entender como a gestão de desempenho e o feedback contínuo podem impactar no desempenho das organizações. Os dados coletados das empresas analisadas demonstraram que é necessário a compreensão de todos quanto a implementação do tipo de avaliação utilizada pelas empresas.

A análise demonstrou que dentre as organizações avaliadas, apesar de o primeiro caso ter um sistema de avaliação e feedback bem implementado, algumas áreas apresentam deficiências quanto a adesão desse processo. Em contrapartida, no segundo caso entendeu-se a importância do acompanhamento do desenvolvimento dos colaboradores por parte da gestão, porém devido a forma de abordagem utilizada, ocorrem impactos negativos em decorrência da falta de orientação e clareza quanto a performance e desenvolvimento dos envolvidos.

É notório o papel da comunicação dentro dessa ação, sendo importante o alinhamento dos objetivos organizacionais estratégicos e os objetivos humanos conforme mencionado anteriormente no decorrer do artigo. Nesse contexto, nos casos abordados é necessário que sejam escolhidos os métodos que se encaixem às necessidades tanto da organização, quanto dos colaboradores pois, é através desse procedimento que será possível otimizar os processos, compreender os pontos fortes e de melhoria e gerar resultados com impactos positivos quanto aos objetivos esperados.

Em síntese, a gestão precisa através de treinamentos, ser capacitada para que repasse aos colaboradores de forma clara e coesa o tipo de avaliação que será aplicado, as metas traçadas e os resultados esperados, além de prepará-los para que consigam receber os pareceres de forma receptiva e possam dar uma devolutiva, gerando assim uma cultura de feedback, auxiliando no desempenho dos envolvidos e otimizando as atividades desempenhadas.

REFERÊNCIAS

AZEREDO, F. C... Treinamento e desenvolvimento como instrumento de retenção de talentos nas organizações. Revista Brasileira de Administração Científica, v.10, n.1, p.14-30, 2019. DOI: <http://doi.org/10.6008/CBPC2179-684X.2019.001.0002>

BEUREN, Ilse Maria; VON EGGERT, Neusa Sawczuk; SANTOS, Edicreia Andrade dos. INFLUÊNCIA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FORMAL E SEUS MECANISMOS NA CONFIANÇA INTERPESSOAL ENTRE GESTORES: JUSTIÇA PROCESSUAL E QUALIDADE DO FEEDBACK PERCEBIDOS. Organizações & Sociedade, v. 27, n. 92, p. 113-131, 2020.

BUCKINGHAM, Marcus; GOODALL, Ashley. A falácia do feedback. Harvard Business Review, [s. l], p. 1-9, 01 mar. 2019.

CRUZ, Pedro Lucas; ÁVILA, Lucas Veiga. USO DE INDICADORES FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS PARA GERENCIAMENTO NAS ORGANIZAÇÕES: QUANDO DEVEM SER CONSIDERADOS KPI OU KRI. 2021. 13 f. TCC (Graduação) - Curso de Rh, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2021. Disponível em: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/102300727/134-libre.pdf?1684277702=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUso+De+Indicadores+Financeiros+e+Nao+Fin.pdf&Expires=1730395932&Signature=LKqPOC5UFVsyrk1nBVil-JkiCez3akHg9fltk3ppB2zNu-Rn97Qm2wbkVjMpeH0wodPOyoCe8ZaQMv0auSTMZTGAJmkrzz8uXBZSP28M67MjzSJ8hkJ6P4Qv2TZklbluWjN6cCtTf2wlzV-wJcmhFBtcgVmXn9mssmDiHRuXRnavVep9wUwwwCL-sxlrJleQHS95YAtEGQe9GDAuLYP3sw7jKMfe-hBDqFaMTmr94i02YeSAlipq0SaogYvSi6EijR29pivplfdLb7ZIBp5W0gju3LISN7JWomGGPEYsmK32myTAcOEsXH9u6IVwb8F1Dv9tXRDVuxXB0DE1BvWw &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA>. Acesso em: 03 set. 2024.

FLORES, J. F. Análisis de datos cualitativos: aplicaciones a la investigación educativa. Barcelona: PPU, p. 7-107, 1994.

GONÇALVES1, Lais Barros. Avaliação de desempenho com foco em Competências: estratégia e implantação. Grupo Jml, São Paulo, p. 1-9, 24 mar. 2022.

HARLEZ, Renaud de. GESTÃO POR OBJETIVOS: TIRAR O MELHOR PARTIDO DOS SEUS EMPREGADO. São Paulo: Amazon, 2023. 37 p.

LIMA, Bianca da Silva; SILVA, Keila Cristina da; CORREIA, Larissa Gabriele de Souza; CAMPOS, Thauany Freitas Amaral; SANTOS, Wesley Pereira dos. Qualidade de Vida no Trabalho: Proposta para implementação de feedback contínuo e confidencial nas empresas. 2024. 43 f. TCC (Graduação) - Curso de Recursos Humanos, Centro Paula Souza Escola Técnica Professor Massuyuki Kawano, São Paulo, 2024. Disponível em: <http://ric-cps.eastus2.cloudapp.azure.com/bitstream/123456789/20916/1/QUALIDADE%20DE%20VIDA%20NO%20TRABALHO%20Proposta%20para%20implementa%3%a7%3%a3o%20de%20feedback%20cont%3%adnuo%20e%20confidencial%20nas%20empresas.pdf>. Acesso em: 24 set. 2024.

MONTEZANO, Lana; PETRY, Iuri Sivinski; FROSSAD, Leila Barbieri de Matos; ISIDRO, Antonio. AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS DE ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL: ótica de diferentes atores. 2021. 20 f. TCC (Graduação) - Curso Não Informado, Universidade de Brasília, Asa Norte - Df, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unoesc.edu.br/race/article/view/27236/16489>. Acesso em: 03 jul. 2024.

PÊGO, Patrícia Juste. O IMPACTO DA APLICABILIDADE DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NAS ORGANIZAÇÕES. Bius -Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia, São Paulo, p. 1-9, 15 ago. 2024.

PONTES, Benedito Rodrigues. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: métodos clássicos e contemporâneos, avaliação por objetivos, competências e equipes. 14. ed. São Paulo: Ltr Editora Ltda, 2022. 229 p. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=Kr5dEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+por+compet%C3%A2ncias&ots=VsmWao08wD&sig=-1dFzvNyy2NplHgEscLALs0gOI#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20por%20compet%C3%A2ncias&f=false>. Acesso em: 10 jul. 2024.

REIS, Murilo Micali dos; CARRINO, Aduino Luiz. Gestão de equipes: O papel do líder para o desenvolvimento de uma empresa. Internacional Seven Journal Of Multidisciplinary, São Paulo, p. 1-12, 31 maio 2024.

SILVA, Elizângela Martins; COSTA, Simone Teles da Silva; AMORIM, Dênia Aparecida de; BORGES, Mayara Abadia Delfino dos Anjos e; CHAVES, Paulo Victor Antônio. RETENÇÃO DE TALENTOS NAS ORGANIZAÇÕES. Getec, [s. l], p. 1-15, 18 abr. 2023.

SCHNEIDER, Alencar Julio Feldens et al. Gestão do desempenho: a gestão de desempenho como vantagem competitiva para a empresa Intechlog. 2022. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão do Negócio) - Fundação Dom Cabral; Instituto de Transporte e Logística, Porto Alegre, 2022

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi utilizado a ferramenta DeepL Translate de Inteligência Artificial (IA) para tradução de textos. Após utilizar esta ferramenta, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."